

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Galimova Sh.X.

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
SIRTLARNI QULAY USULDA YASASH TARTIBI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MAY